

IMPACTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA DESINFORMACIÓN Y LAS NOTICIAS FALSAS

Kilian De Jesús Díaz Miranda.

Ingeniería de Sistemas y Computación, Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas,
Fundación Universitaria los Libertadores, Bogotá, Colombia.

E-mail:kddiazm@libertadores.edu.co

Tipo de investigación

Este proyecto se enmarca dentro de una investigación exploratoria, se examina el uso de la inteligencia artificial generativa en la producción de desinformación como las noticias falsas y los deepfakes, así como su potencial para ser utilizada como una herramienta para contrarrestar dichos efectos. Dado que se trata de un ámbito emergente y en constante transformación, el propósito no es validar hipótesis definidas, sino más bien explorar, analizar y reflexionar sobre este fenómeno y las alternativas para enfrentarlo.

Objetivo

Investigar el uso de la inteligencia artificial generativa para la creación de desinformación e imágenes falsas, evaluando su impacto en la sociedad, y desarrollar estrategias efectivas para la detección y mitigación de este contenido manipulado.

Objetivos Específicos

Estudiar las tecnologías de inteligencia artificial generativa, como los modelos de lenguaje avanzado y herramientas de generación de imágenes.

Explorar cómo estas herramientas son empleadas para crear noticias falsas, deepfakes y contenido engañoso.

Evaluar como este contenido manipulado afectan la percepción pública y la persona afectada.

Revisar y evaluar herramientas actuales de detección de deepfakes y noticias falsas basadas en inteligencia artificial, como modelos de detección automatizados y algoritmos de verificación de contenido.

Proponer lineamientos para el desarrollo y uso responsable de herramientas de IA generativa.

Enfoque metodológico

Este proyecto se centrado en la recopilación, revisión y análisis de fuentes relevantes. Se considerarán artículos académicos y científicos, informes elaborados por instituciones tecnológicas y medios especializados, así como casos reales que evidencian el uso de la inteligencia artificial en la creación de desinformación. También se examinarán herramientas tecnológicas ya existentes que están orientadas a la detección y combate de contenido falso.

Además, se llevará a cabo un análisis comparativo y crítico para contrastar los diferentes usos que se le da a la inteligencia artificial, tanto en la producción como en la detección de desinformación. Este enfoque permitirá identificar patrones, evaluar estrategias actuales y reflexionar sobre el potencial de la IA como recurso para enfrentar los mismos desafíos que ella ha contribuido a generar.

Introducción

La inteligencia artificial ha revolucionado el ecosistema digital, impactando diversos sectores como la educación, la comunicación y el periodismo. Sin embargo, junto con sus beneficios, la IA también ha facilitado la generación y difusión de desinformación, lo que plantea un serio desafío para la sociedad [1-2]. Las noticias falsas, los deepfakes y los bots automatizados han incrementado la desconfianza en los medios de comunicación y han generado inestabilidad política y social [3-4].

El Problema de la Desinformación

La IA ha permitido la automatización de la generación de contenido, facilitando la creación de noticias falsas altamente convincentes [5]. Los deepfakes, videos hiperrealistas manipulados por IA, han sido utilizados para alterar discursos políticos, desacreditar figuras públicas y difundir propaganda engañosa [6-7]. Además, el uso de bots y algoritmos de segmentación ha permitido personalizar las noticias falsas, reforzando sesgos cognitivos y polarizando a la sociedad [8].

Se puede observar en la figura 1 una imagen de un arresto generado por inteligencia artificial generativa. [9]

Fig 1. Imagen Generada por Inteligencia Artificial

En el contexto electoral, la IA ha sido empleada para manipular la opinión pública, difundir noticias falsas y alterar la percepción de los votantes [10]. La desinformación en este ámbito no solo compromete la transparencia de los procesos democráticos, sino que también socava la confianza en las instituciones [11].

Otro problema es la dificultad de distinguir entre contenido real y falso debido a la creciente sofisticación de la IA. A medida que las técnicas de generación de contenido falso evolucionan, también deben mejorar las estrategias de detección y verificación de información. [12].

Se puede observar en la figura 2 un incremento enorme de la manipulación de información por parte de las inteligencias artificiales generativas de imágenes. [13]

Fig 2. Gráfico de evolución de diferentes tipos de manipulación de información

Posibles Soluciones

A pesar del impacto negativo de la desinformación generada por IA, diversas soluciones han sido propuestas para combatirla. Entre ellas, se destaca el desarrollo de herramientas de detección automatizadas basadas en IA. Modelos de aprendizaje automático y redes neuronales han mostrado eficacia en la identificación de noticias falsas y deepfakes [14-15].

Otra estrategia clave es la regulación del uso de IA en la generación de contenido. Existen propuestas para establecer marcos legales que exijan la identificación y etiquetado de contenido manipulado, así como mayores responsabilidades para las plataformas digitales [16-17].

Promover la alfabetización y la verificación de información puede ayudar a los usuarios a detectar noticias falsas y evitar su difusión. Además, la colaboración entre gobiernos, empresas tecnológicas y medios de comunicación es esencial para desarrollar estrategias de lucha contra la desinformación [18].

Utilización de la IA para la detección de la desinformación

Modelos como las redes neuronales LSTM o CNN detectan patrones asociados a noticias falsas, el uso de IA en servicios web permite desarrollar soluciones prácticas

para analizar y clasificar contenido automáticamente. Con arquitecturas basadas en redes neuronales, Naive Bayes o SVM, se pueden crear plataformas que detectan y filtran desinformación en tiempo real, optimizando las respuestas a menos de unos segundos y mejorando la eficiencia en sistemas de comunicación y alerta temprana sobre las noticias falsas [19-20].

FacTeR-Check es una herramienta que combate la desinformación en redes sociales usando tecnología avanzada de procesamiento de lenguaje natural, como XLM-RoBERTa. Evalúa similitudes semánticas, infiere relaciones entre afirmaciones y rastrea bulos en plataformas como Twitter. [21]

Se puede observar en la figura 3 un gráfico con la funcionalidad de la herramienta de detección de noticias falsas Facter-Check, desde el ingreso de las fuentes y su proceso para su verificación. [22]

Fig 3. Gráfico de la función de la herramienta de detección de noticias falsas FacTeR-Check.

FacTeR-Check se basa en tres componentes clave, un módulo de similitud semántica, un módulo de inferencia de lenguaje natural y una base de datos de hechos verificados. Primero, el módulo de similitud filtra los hechos relacionados con la frase a verificar, facilitando un enfoque en información relevante y acelerando la verificación. Luego, el módulo de inferencia analiza si la frase coincide con datos verificados o desmentidos en la base, la cual está respaldada por organizaciones de verificaciones de hechos [23].

Conclusiones

La inteligencia artificial ha transformado la manera en que se crea y consume información, facilitando tanto la generación de contenido valioso como la propagación de desinformación. Los deepfakes y las noticias falsas han intensificado la crisis de confianza en los medios y han afectado la estabilidad política y social. Sin embargo, existen soluciones viables para combatir este problema, como el desarrollo de herramientas de detección basadas en IA como FacTeR-Check, la regulación de contenido manipulado y la educación digital [25].

Bibliografía

1. García-Peñalvo, F. J., Llorens-Largo, F., & Vidal, J. (2024). Nueva realidad de la educación. Iberoamericana de educación a distancia,1-29.
2. Franganillo, J. (2023). Inteligencia artificial generativa y su impacto en la creación de contenidos mediáticos. Methaodos. ciencias sociales,1-17.
3. Islas-Carmona, O., Arribas-Urrutia, A., & Gutiérrez-Cortés, F. (2024). La Inteligencia Artificial, poderoso ariete en la industria de la desinformación. Colección 'Redes Sociales y Ciudadanía', 305-309.
4. Nehring, C. (2025). Personalizar las fakes: ¿hacia el apocalipsis de la desinformación? Diálogo Político xl,102-111.
5. Ballesteros, L., & Ruiz, F. (2024). Vídeos Falsos Y Desinformación Ante La IA: El Deepfake Como Vehículo De La Posverdad. Ciencias de la Comunicación e Información.Vol. 29, 1-14.
6. García, A. A. (2024). Inteligencia Artificial y Desinformación: Papel en los Conflictos del Siglo XXI. Seguridad y orden Terrestre.Vol 3, N°3,87-113.
7. Gonzalo, M. (2024). Cuánto puede impactar la IA en la desinformación: el periodismo en la era de los 'deepfakes'. Asociación de la Prensa de Madrid,69-77.
8. Zaga, F. A. (2024). Deepfake: Análisis de sus implicancias tecnológicas y jurídicas en la era de la Inteligencia Artificial. ESTUDIOS SOBRE DERECHO Y JUSTICIA Vol. IX. Número 27, 359-387.
9. González, C. (2023). Imagen generada por IA con errores. <https://computerhoy.20minutos.es/tecnologia/no-te-cuelen-guia-identificar-imagenes-generadas-ia-1255456>
10. Hernández, C. (2024). Inteligencia artificial, elecciones, medios y desinformación. Asociación de la Prensa de Madrid,61-68.
11. Jondec, H., Zevallos, M. E., Segura Grados, A. Y., & Castrejon Vilchez, E. (2024). El uso ilícito de las técnicas de inteligencia artificial y la necesidad de su regulación: Vniversitas Jurídica, vol. 73,1-19.
12. García-Ull, F. J. (2021). Deepfakes: el próximo reto en la detección de noticias falsas. Anàlisi: Quaderns de Comunicació i Cultura,103-120.
13. Imagen Evolucion de la desinformación. Universo Abierto. <https://universoabierto.org/2024/05/30/investigadores-de-google-afirman-que-la-ia-lidera-ahora-el-vector-de-la-desinformacion/>
14. Gergely, G., & Gergely, L. (2024). Deepfake y desinformación –¿Qué puede hacer el derecho frente a las noticias falsas creadas por deepfake? Internet, derecho y política = revista d'Internet, dret i política,1-13.
15. Aristimuño, F. (2024). Inteligencia Artificial en la creación de falsos documentales en las aulas de arte. Congreso Internacional de investigación en artes visuales ANIAV 2024.,54-60.
16. Gutiérrez, J. A., & Velázquez, N. W. (2024). Recetario contra las fake news Una ruta para prevenir y combatir la desinformación. Mexico: Comunicación Científica.

17. Moreno, P., Abdulsalam, R., & Figuerero, J. (2024). El Big Data y la inteligencia artificial como soluciones a la desinformación. *Comunicación interdisciplinar de estudios de comunicación y ciencias sociales*, 1-15.
18. Quevedo, A., & Escobar, D. (2021). Inteligencia Artificial como alternativa en la detección de noticias falsas. *Tecnología, Investigación y Academia TIA*, Volumen 10, 20-37.
19. Álvarez Daza, N., Pico Valencia, P., & Holgado Terriza, J. (2020). Detección de Noticias Falsas en Redes Sociales Basada en Aprendizaje Automático y Profundo: Una Breve Revisión Sistemática. *risti*, 632-645.
20. Chariguamán Cuji, J. (2023). Desarrollo De Un Servicio Web Para La Clasificación De Noticias Falsas Aplicando Técnicas De Aprendizaje Automático. 8-95.
21. Martín, A., Huertas Tato, J., Huertas García, Á., Villar Rodríguez, G., & Camacho, D. (2022). FacTeR-Check: Semi-automated fact-checking through semantic similarity and natural language inference. *Knowledge-Based Systems*, 1-19.
22. Martín García, A., Panizo Lledot, Á., D'Antonio Maceiras, S., Huertas Tato, J., Villar Rodríguez, G., Sojo Hernández, Á., & Camacho Fernández, D. (2024) Imagen Funcionamiento de la herramienta FacTeR-Check. https://www.fbbva.es/wp-content/uploads/publicaciones-html/9_Web_Pub_CIVIC/imagenes/grafs_svg/Figura_10.svg
23. Martín García, A., Panizo Lledot, Á., D'Antonio Maceiras, S., Huertas Tato, J., Villar Rodríguez, G., Sojo Hernández, Á., & Camacho Fernández, D. (2024). Luchando contra la desinformación mediante la inteligencia artificial. bilbao: Spanda editorial.
24. Astobiza, A. M. (2024). Deepfakes, desinformación, discursos de odio y democracia en la era de la Inteligencia Artificial. *Cuadernos del Audiovisual del Consejo Audiovisual de Andalucía*, 177-190.